

POLÍTICAS FEDERAIS DE FORMAÇÃO DE GESTORES DE EDUCAÇÃO : O PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DIREITO À DIVERSIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.14845991

Ricardo Allan de Carvalho Rodrigues¹

¹Mestre em Educação Profissional e Tecnológica – Instituto Federal do Espírito Santo –

IFES/Campus Vitória

E-mail: rallanbr@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/2513427821173080>

RESUMO: Esta pesquisa visa analisar as políticas públicas federais destinadas à formação de gestores escolares e professores que atuavam na Educação Especial, dos municípios-polo e de abrangência, no âmbito da implementação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, desenvolvido pelo Ministério da Educação entre 2003 e 2010. Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica, realizada a partir dos documentos do Ministério da Educação e da investigação de produções acadêmicas sobre o Programa, tendo por base a análise qualitativa. A fim de atender ao objetivo geral, essa investigação foi estruturada nos seguintes objetivos específicos: 1) verificar os eixos pedagógicos utilizados na formação dos gestores, promovidos pelo Programa; 2) identificar os eixos políticos na formação de gestores promovidos pelo Programa; 3) observar as diretrizes sobre a formação para o acesso aos recursos disponibilizados pelas políticas públicas de inclusão do MEC. Entre suas conclusões, a pesquisa identificou que o Programa foi inovador ao promover uma formação pedagógica, política e de gestão pública, aos participantes, favorecendo a conscientização para atuação deles na promoção do acesso, permanência e proteção inclusão dos estudantes da Educação Especial nos sistemas comuns de ensino. Como encaminhamentos, a pesquisa orienta que sejam realizados novos estudos, que verifiquem os impactos sobre os dados da inclusão (matrícula, evasão, etc.), bem como das condições da oferta da educação (acessibilidade, professores formados, etc.), oferecidos pelas secretarias de educação dos municípios-polos e/ou de abrangências, partícipes no período de realização do Programa.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Educação Especial; Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO

Entre o final de 1990 e no início das décadas seguintes do novo milênio, as políticas públicas brasileiras direcionaram-se para o cumprimento dos marcos e tratados internacionais, a favor do cumprimento do direito fundamental à educação para os estudantes da Educação Especial, previstos na Constituição Federal de 1988 (artigo 205). Para Ferrari (2021), no início da década de 1990, ocorrem importantes eventos de nível mundial relacionados à educação especial na perspectiva inclusiva.

Segundo o autor, entre elas, destaca-se a Declaração de Educação Para todos, elaborada durante a Conferência de Jontiem, em 1990, além da Declaração de Salamanca, documento

selado na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, em 1994. O pesquisador lembra que, apesar de o Brasil não ter participado da elaboração de nenhum desses documentos, o governo brasileiro se comprometeu em construir um sistema escolar acolhedor e instituiu o termo inclusão nos discursos oficiais relativos à educação.

Finalmente, com o advento do século XXI e um novo momento da história política do país, a inclusão se fez recorrente em leis, decretos e resoluções, conforme a trajetória apresentada no tópico anterior. Com poucos retrocessos legais, a ideia de inclusão do aluno público-alvo da educação especial esteve presente em debates que, para além da integração, buscavam discutir as melhores maneiras de promover estratégias pedagógicas que buscassem potencializar uma aprendizagem significativa para esses sujeitos (Gabriel e Drago, 2021).

A fim de concretizar as diretrizes da inclusão, as políticas públicas federais normalmente aplicadas pelo Ministério da Educação estão correntemente voltadas à destinação de recursos para a formação de professores de sala de aula comum, de atendimento educacional especializado, promoção da acessibilidade física e pedagógica, etc.

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de todos os alunos. A acessibilidade deve ser assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliários – e nos transportes escolares, bem como as barreiras nas comunicações e informações (Brasil, 2008).

No entanto, pouca ou nenhuma atenção é dada pelas políticas públicas federais para capacitar os gestores públicos sobre as diretrizes que fundamentam as políticas públicas de inclusão de estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista — TEA, altas habilidades ou supertodação, que conformam o público da Educação Inclusiva, nas classes comuns. A pouca frequência ou ausência dessa política pública pode resultar, entre suas consequências, no desconhecimento sobre os direitos à inclusão educacional do público da Educação Especial na escola regular, formas de recebimento de recursos e outras formas de apoio à inclusão pelas políticas públicas federais existentes, etc., resultando em formas de negligência.

O dirigente de educação é quem faz a gestão das políticas locais de educação. Ele coordena e conduz os processos da secretaria, favorecendo que a equipe trabalhe de maneira articulada para consolidar o plano de governo da prefeitura e cumpra o planejamento estratégico estabelecido. Para trabalhar em uma secretaria de educação, não basta ter domínio de práticas de sala de aula e nem ser um bom gestor. É preciso conhecer sobre educação e saber da

importância de formar os profissionais que trabalham na área, conhecer a realidade da gestão pública, a legislação que a orienta e ainda administrar as peculiaridades dos recursos financeiros. O gestor da educação deve ter claro que todas essas ações precisam ter como foco a aprendizagem dos estudantes (Brasil, 2019).

Segundo Brasil(2005), a formação de gestores e educadores torna-se necessária para efetivar a transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos, tendo como princípio, a garantia do direito dos alunos com necessidades educacionais especiais de acesso e permanência, com qualidade, nas escolas regulares. Jesus, Pantaleão e Almeida (2015) entendem ser parte do processo do gestor de políticas públicas a apropriação de conhecimentos gerais e específicos na área da educação, que demandam uma formação para lidar com o espaço coletivo de forma democrática e ética, pois a Educação Especial, como modalidade de educação e área de conhecimento específico, precisa ser articulada às políticas de educação em geral, a fim de garantir o processo de inclusão social do sujeito público-alvo da educação especial, pela via da escolarização.

Um dos bons exemplos de boas práticas de políticas públicas foi promovido pelo Ministério da Educação, quando do momento da implementação do Programa de Educação Inclusiva: direito à diversidade, visando o fortalecimento, pelos sistemas de ensino, das políticas de inclusão nos sistemas de ensino. O Programa de Educação Inclusiva: direito à diversidade foi implementado em dezembro de 2003 na primeira gestão do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação SEESP/MEC, com o propósito de disseminar e apoiar o processo de implementação das políticas de Educação Inclusiva em todos os Estados, Municípios e Distrito Federal.

Neste período, o Programa estava inserido no Projeto Plurianual de implementação da educação inclusiva: acesso e qualidade para todos, nos municípios brasileiros. Contava com o apoio financeiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que visava promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo, e vinha assessorando o Brasil na implementação de políticas para a educação (Paccin,2014).

O Programa foi lançado no ano de 2003, em Brasília, no I Seminário Nacional de Formação de Gestores e Educadores para os dirigentes de educação especial dos 26 Estados, Distrito Federal e 106 municípios-pólo, que atuariam como multiplicadores para os municípios da sua área de abrangência. O processo de multiplicação foi escolhido por oferecer vantagens quanto ao alcance geral de maior abrangência de municípios.

Brasil (2008) descreve que o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade visava

disseminar a política de construção de sistemas educacionais inclusivos, bem como sensibilizar e envolver a sociedade e a comunidade escolar em particular, na efetivação da política de educação inclusiva. Para isso, o Programa tinha como objeto principal formar gestores e educadores para atuar na transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos. Ademais, o Programa também disponibilizava recursos para a implementação de outras políticas públicas estruturantes para a inclusão de estudantes da Educação Especial nas classes comuns, como formação de professores, acessibilidade física, pedagógica, etc. (Brasil, 2011).

O Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade integrava o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), instituído pelo Decreto n.º 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Portanto, para participar desse Programa a Unidade da Federação (estados, municípios e o Distrito Federal) era necessária a adesão ao Plano de Ações Articuladas (PAR), conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo MEC, que visa o cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes (Brasil, 2011).

A operacionalização do Programa consistia na assinatura de Carta de Acordo entre a Prefeitura Municipal (denominado município-polo), o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial – SEESP e o Programa das Nações Unidas – PNUD. Por meio desse documento, era estabelecido o compromisso para o atingimento das metas do PDE. Especial – SEESP. Além disso, os municípios-polo também assinavam Termo de Referência, que concretizava para transferência do recurso financeiro para execução do curso de formação de gestores e educadores. Cada município-polo era responsável pela organização de evento para difusão das diretrizes sobre a política de inclusão do Programa junto a outros gestores de educação, oriundos de municípios circunvizinhos, designados pelo MEC, denominados como municípios de abrangência.

Segundo informações do Documento Orientador do Programa (Brasil, 2006), os cursos eram destinados à formação de gestores dos municípios de abrangência. Município-polo, professores que atuam nas classes comuns do ensino regular, educadores que atuam no apoio educacional especializado, diretores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais da educação. As turmas eram constituídas por dois representantes de cada secretaria de educação

estadual, dois da secretaria municipal de cada município de abrangência, além da disponibilização de vagas a critério por cada município-polo. A formação dos cursistas compreendia a disponibilização de curso com carga horária de 40 horas, em etapa única.

O Programa manteve o formato de promover a formação de gestores e professores dos municípios-polos e de abrangência, exclusivamente sobre os eixos da Educação Especial até 2010. A partir de 2011, a Secretaria de Educação Especial — SEMESP do Ministério da Educação foi transformada em Diretoria de Educação Especial — DEE, integrando a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão — SECADI, pelo Decreto n.º 7.690, de 2 de março de 2011. Esta Secretaria contemplava a condução de outras políticas públicas, destinadas à promoção dos direitos humanos, quilombolas, alfabetização, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar indígena, etc.

Assim, a partir de então, a formação dos gestores sobre os eixos da perspectiva da Educação Inclusiva passou a integrar uma formação mais ampla. Com isso, a formação dos gestores abrangeu as várias áreas temáticas da SECADI quanto à diversidade (estudantes indígenas, quilombolas, do campo, com deficiência, etc.), acarretando numa redução na carga horária quanto à sensibilização dos gestores sobre a área para cada tema, descaracterizando a proposta inicial do Programa, que, até 2010, focava apenas o eixo da Educação Especial.

Nesse contexto de reorientação das políticas do Ministério da Educação (MEC), e na nova Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade amplia sua área de atuação e abrangência temática voltando-se para a formação continuada dos profissionais da educação, no contexto da publicação e implementação das diretrizes curriculares nacionais para a alfabetização, a educação de jovens e adultos, a educação do campo, a educação escolar indígena, a Educação em áreas remanescentes de quilombos, a educação em direitos humanos, a Educação ambiental e a educação especial para o desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos em áreas remanescentes de quilombos (Brasil, 2011)

Este estudo pretende refletir sobre a formação dos gestores escolares das secretarias de educação, de escolas e professores que atuavam na Educação Especial, dos municípios-polo e de abrangência, partícipes do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade. Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica, que consultou os documentos orientadores do Programa, entre 2003 e 2010, além de pesquisas acadêmicas sobre o tema. A análise dos dados contemplou a perspectiva qualitativa, descrita por Alves e Silva (1992,p. 8).

Segundo Freitas (2014), é certo que toda a formação proposta nos documentos do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, no que diz respeito ao enunciado inclusão,

se vincula diretamente com a gestão escolar. Segundo o autor, não existe como abrir as portas da escola para o cumprimento do direito de todos à educação proporcionando acesso e também ensino e aprendizagem no interior das escolas, valorizar a diferença e diversidade do aluno por meio de mudanças significativas das estruturas e práticas pedagógicas, sem que a gestão escolar esteja presente.

Para atingir o objetivo geral, essa investigação será estruturada nos seguintes objetivos específicos: 1) verificar os eixos pedagógicos utilizados na formação dos gestores, promovidos pelo Programa; 2) identificar os eixos políticos na formação de gestores promovidos pelo Programa; 3) observar as diretrizes sobre a formação para o acesso aos recursos disponibilizados pelas políticas públicas de inclusão do MEC. Com isso, espera-se, favorecer a que as políticas públicas de formação induzidas pelo Ministério da Educação — MEC, bem como pelas secretarias de educação dos demais entes federados também estimulem a formação de gestores escolares sobre questões como a caracterização pedagógica do público da Educação Especial, as diretrizes federais de inclusão, bem como o acesso aos recursos dos programas e ações desenvolvidos pelo MEC de apoio à construção de um sistema educacional equitativo e inclusivo.

2. METODOLOGIA

A metodologia que orientou essa pesquisa tem por objetivo geral analisar como foram desenvolvidas políticas públicas federais de formação de gestores públicos de Educação de Educação Especial, nos entes federados, desenvolvidas no âmbito da implementação do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, desenvolvido pelo Ministério da Educação entre 2003 e 2010. Trata-se de uma pesquisa documental, que revisou legislações, os documentos orientadores do Programa e demais documentos, disponibilizados nas páginas eletrônicas do Ministério da Educação. O estudo tem como marco temporal os anos compreendidos entre 2003 e 2010, porque consiste no período em que o Programa contemplava exclusivamente a formação de gestores para as políticas de Educação Especial.

Para Gil (2008), a pesquisa documental se caracteriza pela pesquisa de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados conforme os objetos da pesquisa. Esta pesquisa também deve ser considerada bibliográfica, ao consultar outras produções acadêmicas sobre o tema, disponíveis em plataformas especializadas, como Scielo, Portal CAPES, dentre outras. Segundo Sousa, Olivera e Alves (2021), a pesquisa bibliográfica é o levantamento ou revisão de obras publicadas sobre a teoria que irá direcionar

o trabalho científico necessitando uma dedicação, estudo e análise pelo pesquisador que irá executar o trabalho científico e pretende reunir e analisar textos publicados, para apoiar o trabalho científico.

A análise dos dados é qualitativa. Alves e Silva (1992) descrevem que a análise qualitativa se caracteriza por buscar uma apreensão de significados na fala dos sujeitos, interligada ao contexto em que eles se inserem e delimitada pela abordagem conceitual (teoria) do pesquisador, revisitando, na redação, uma sistematização baseada na qualidade. A fim de atender ao objetivo geral, essa investigação será estruturada nos seguintes objetivos específicos:

- 1) verificar os eixos pedagógicos utilizados na formação dos gestores, promovidos pelo Programa;
- 2) identificar os eixos políticos na formação de gestores promovidos pelo Programa;
- 3) observar as diretrizes sobre a formação para o acesso aos recursos disponibilizados pelas políticas públicas de inclusão do MEC.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 – Formação sobre os eixos pedagógicos

Antes da adoção do modelo biopsicossocial da deficiência, instituído pela Lei n.º 13.146 de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o público da Educação Especial era definido segundo os preceitos normativos da Lei n.º 9394 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil,1996), que contemplava os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Nesse contexto, o foco pedagógico principal das formações compreendia, em consonância à Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva de 2008, a difusão da reflexão dos procedimentos do Atendimento Educacional Especializado.

O atendimento educacional especializado, compreendido como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente, prestado das seguintes formas:

I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou

II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação (Brasil,2011).

Desde a instituição do Programa, foram trabalhados diferentes eixos. Em 2004, a formação contemplou temas como a diversidade humana na escola; valores e paradigmas na atenção às pessoas com deficiência, etc. O Programa teve como preocupação a conscientização e difusão do conhecimento pedagógico do AEE sobre as especificidades que caracterizam os

estudantes do público da Educação Especial Segundo Brasil (2011), cada formação deveria, a partir de sua realidade, compreender os alguns dos seguintes eixos: a) Atendimento Educacional Especializado — AEE para estudantes com deficiência; b) Atendimento Educacional Especializado — AEE para estudantes com transtornos globais do desenvolvimento; c) Atendimento Educacional Especializado — AEE para estudantes com altas habilidades/superdotação; d) Organização da educação bilíngue para estudantes surdos no ensino regular.

A fim de subsidiar a formação, em 2005, o Ministério da Educação disponibilizou material instrucional, de elaboração própria, da coleção: Saberes e Práticas da Inclusão (Ensino Fundamental), a saber: 1) caderno do coordenador e do formador; 2) recomendações para a construção de escolas inclusivas; 3) desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais de alunos surdos; 4) desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais de alunos com deficiência física/neuro-motora; 5) desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais de alunos com altas habilidades/superdotação; 6) desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades educacionais de alunos cegos e alunos com baixa visão; 7) avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais.

Tais ações ganham relevância ao se refletir que o papel sobre a organização de uma escola inclusiva não deve estar limitado à atuação do professor de sala de aula comum e do Atendimento Educacional Especializado — AEE, devendo envolver toda comunidade escolar. O Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade inova por também promover a preocupação de formar o gestor escolar sobre as especificidades pedagógicas requeridas por esses estudantes.

Sobre a importância do gestor escolar conhecer as características das necessidades educacionais do público da Educação Especial na escola inclusiva, Azevedo e Cunha (2008) afirmam ser necessário que os gestores conheçam a realidade dos alunos e tenham formação adequada. Segundo os autores, a partir do conhecimento dessa realidade, os gestores conseguirão identificar as barreiras que impedem ou dificultam o acesso ao conhecimento. Tornar o conhecimento acessível é promover a acessibilidade, isto é, é possibilitar que os obstáculos sejam eliminados a fim do desenvolvimento da aprendizagem.

Santanna (2015) identifica a necessidade de que os gestores escolares estejam conscientes do cenário educacional na perspectiva inclusiva, no que concerne à organização da escola, às práticas pedagógicas inclusivas e à análise das necessidades e demandas específicas

dos alunos. Segundo a autora, é necessário que o gestor consiga diagnosticar e eliminar barreiras que comprometem a aprendizagem do aluno, além de propor alternativas que qualifiquem o trabalho do professor e promovam subsídios a ações inclusivas realizadas pela equipe escolar.

Compreende-se que o gestor escolar, quando consciente das características das necessidades pedagógicas do público da Educação Especial, está mais apto a ajudar de maneira empática. Assim, espera-se sua atuação engajada com os demais profissionais em inclusão escolar na realização do trabalho conjunto para a obtenção dos recursos e serviços necessários ao acesso, permanência, aprendizado, requeridos por esses estudantes.

Rodrigues e França (2021) refletem que a competência da atitude empática possibilita que o educador vá além de simples conceitos e práxis mecanicistas de atendimento e dever de papel cumprido. Ela auxilia a ouvir mais, a procurar entender mais, a tentar entender o lugar daquele sujeito em todo o seu processo de desenvolvimento intelectual, emocional, que às vezes encontra algumas barreiras devido à deficiência. Por outro lado, ao incorporar tal competência, permite-se ao profissional inclusivo colocar-se no lugar do outro e, desde esta perspectiva, auxiliar na compreensão das barreiras enfrentadas e das suas possíveis soluções.

3.2 – Formação sobre as diretrizes federais das políticas públicas de inclusão

Pérez e Freitas (2014) observam que as leis, normas e documentos norteadores educacionais, então, determinam e asseguram o direito ao AEE dos estudantes da Educação Especial. No entanto, os autores refletem que a sua execução e a sua aplicabilidade ficam comprometidas por diversos fatores, como o pouco conhecimento (ou mesmo desconhecimento) dessas mesmas leis, normas e documentos norteadores.

Entre seus objetivos específicos, o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade visava disseminar a política de construção de sistemas educacionais inclusivos e apoiar o processo de implementação nos municípios brasileiros. Nesse sentido, outra grande inovação realizada pelo Programa foi a formação dos gestores escolares e professores da rede quanto à conscientização da legislação federal que trata sobre a inclusão do público da Educação Especial nos sistemas de ensino.

Paccini (2012) observa que, entre 2004 e 2008, o Ministério da Educação promoveu, na fase inicial de cada edição do Programa, a realização de seminários nacionais, somente com os dirigentes/gestores dos municípios-polos. Nesses seminários foram trabalhadas as políticas federais sobre a inclusão do público da Educação Especial nos sistemas regulares, abrangendo

temas como: fundamentos legais para a implementação do sistema educacional inclusivo; concepções, princípios e diretrizes de um sistema educacional inclusivo: o município, a escola e a família, orientações e marcos legais para a inclusão. Em 2008, em destaque, o seminário realizado nesse mesmo ano trabalhou as diretrizes presentes na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas (Brasil,2008).

O gestor escolar ao compreender as normativas que regem uma determinada política pública torna-se mais consciente em no planejamento, instituição ou continuidade da mesma em sua rede de ensino, ao consideramos que as constantes trocas de gestores à frente das secretarias de educação e/ou unidades escolares é uma realidade na gestão da educação brasileira. Assim, as políticas públicas do Ministério da Educação deveriam estar mais atentas quanto a manter o diálogo permanente com os gestores escolares, promovendo encontros e/ou cursos que trabalhem, ademais da formação pedagógica, a formação sobre as políticas que o governo federal defende em sua gestão, pois guiará o apoio financeiros às secretarias de educação dos entes federados e suas respectivas redes de ensino.

3.3 – Formação sobre os programas federais de apoio à inclusão

Mello (2024) reflete que as políticas em educação exploram questões como a governança escolar, os salários, os programas de ajuda financeira e o impacto do Ensino na sociedade e na mobilidade social, no contexto das instituições de Ensino em atender às necessidades da sociedade. Garcia (2008) observa que as políticas educacionais podem ser definidas como ações articuladas de política educativa, em suas distintas esferas, onde a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal têm responsabilidades solidárias no cumprimento do dever constitucional de oferecer educação de qualidade para todos.

A dimensão sobre a formação dos gestores para o conhecimento e acesso aos programas,

projetos e ações promovidos de apoio à inclusão, promovidos pelo Ministério da Educação, é outro eixo a ser trabalhado nas políticas de formação do MEC. A inexperiência e rotatividade dos dirigentes à frente das secretarias dos entes federados, bem como os gestores na direção das escolas públicas, em algumas situações, resulta em algumas situações que os novos gestores não conhecem ou demorem a se apropriar de como ter acesso aos programas de apoio à inclusão, oferecidos pelo MEC, para obtenção de financiamento para a aquisição de recursos de acessibilidade, formação de professores, etc.

Para Silva, Schlünzen, Santos e Lima (2018), a busca por programas e ações do MEC/SECADI é inerente às atribuições da equipe gestora escolar. Essa busca está expressa na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). No entanto, as autoras destacam, em seu estudo sobre a implementação de programas e ações inclusivas em um município do oeste paulista, que muitos gestores dessa região municipal de São Paulo ainda possuíam diversas dificuldades para promover ações que favorecessem a inclusão, em razão de que por vezes desconhecem os programas e ações promovidos pelo MEC para a Educação Especial.

Assim, torna-se evidente a necessidade que o Ministério da Educação institua a formação permanente de gestores das secretarias de educação e das escolas da rede, oferecendo também materiais explicativos sobre o acesso e regimento que orientam a aderência a cada programa federal de apoio à inclusão escolar. O Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade também deve ser considerado vanguardista nesse aspecto, ao estabelecer também essa preocupação de promover a formação sobre o acesso às políticas públicas federais de inclusão junto aos gestores dos municípios-polos.

Brasil (2008) descreve que em 2007, o governo federal havia lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação — PDE, reafirmado pela Agenda Social de Inclusão das Pessoas com Deficiência, tendo como eixos a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas de recursos e a formação docente para o atendimento educacional especializado. Paccini (2014) lembra que, com a implementação do PDE, todas as transferências voluntárias e assistência técnica do MEC/FNDE aos municípios, estados e Distrito Federal ficaram vinculadas à adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e a elaboração do Plano de Ação Articulada — PAR, vinculado ao Sistema Integrado de Monitoramento de Execução — SIMEC, e disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE.

Os gestores das secretarias de educação e das escolas deveriam validar o preenchimento

dos planos de trabalhos desenvolvidos pelas áreas técnicas locais, para que houvesse a liberação dos recursos. Também a eles cabia a responsabilidade pelo acompanhamento e execução dos recursos transferidos das ações contempladas pelos recursos do MEC. Assim, justifica-se a importância de que os gestores públicos e das unidades escolares tenham a formação adequada para validar os projetos de inclusão que são acessados e geridos por eles.

Durante a realização dos seminários nacionais, o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, por meio dos representantes do Ministério da Educação, promoveu a formação dos gestores quanto ao acesso de seus programas e ações. A pesquisa não encontrou registros da obrigação dos municípios-polos do Programa em também promoverem a multiplicação dessas orientações em gestão pública recebidas junto aos seus respectivos municípios de abrangência.

Nesse sentido, o estudo Paccini (2014) atribui como positivos os impactos do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade na gestão educacional nos municípios-polo de Campo Grande e Paranaíba. Conforme identificou o autor, o Programa favoreceu a formação dos educadores e gestores da rede municipal, possibilitou estabelecer relação direta com o MEC e permitiu ao município desenvolver ações voltadas ao atendimento do público-alvo da educação especial com recursos financeiros disponibilizados pelo MEC.

Porém, este estudo faz a ressalva de que os avanços apresentados no estudo anterior podem não ser aplicados como verdades universais às demais secretarias estaduais, municipais e distrital de educação. Tal ressalva é destacada, devido à falta de acesso a dados que validem ou não os impactos do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, teve nos demais municípios-polos e de abrangência, participantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo pretende refletir sobre a formação dos gestores escolares das secretarias de educação, de escolas e professores que atuavam na Educação Especial, dos municípios-polo e de abrangência, partícipes do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade. Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica, que consultou os documentos orientadores do Programa, entre 2003 e 2010, além de pesquisas acadêmicas sobre o tema. A análise dos dados contemplou a perspectiva qualitativa, descrita por Alves e Silva (1992,p. 8).

Entre suas conclusões, a pesquisa identificou que a implementação e execução do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, desenvolvido pelo Ministério da Educação,

marcou uma experiência talvez única quanto à formação de gestores escolares e professores. O Programa promoveu aos cursistas a difusão das diretrizes sobre as características para o atendimento pedagógico dos estudantes da Educação Especial, dos marcos legais federais da inclusão, bem como das formas de adesão e estruturação dos programas de apoio à inclusão, promovidos pelo Ministério da Educação às secretarias de educação dos entes federados.

Com isso, espera-se que os gestores escolares estejam melhor preparados para o planejamento e execução de suas políticas de inclusão, quanto à promoção da acessibilidade, formação continuada de professores, bem como na promoção dos direitos da pessoa com deficiência contra qualquer ato que se constitua em barreiras ou violação de seus direitos à educação, em seus respectivos sistemas de ensino. Como encaminhamentos, a pesquisa orienta que sejam realizados novos estudos, que verifiquem os impactos sobre os dados da inclusão (matrícula, evasão, etc.), bem como das condições da oferta da educação (acessibilidade, professores formados, etc.), oferecidos pelas secretarias de educação dos municípios-polos e/ou de abrangências, partícipes no período de realização do Programa.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Zélia Mana Mendes Biasoli; SILVA, Maria Helena G. F. Dias da. Análise qualitativa de dados de entrevista: uma proposta. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, [S.L.], n. 2, p. 61-69, jul. 1992. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-863x1992000200007>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/paideia/a/yKQmzXgZMrdhBCMkdbYvJYj/?lang=pt>. Acesso em: 14 jan. 2025.
- AZEVEDO, Maria. Antônia. Ramos; CUNHA, Gracilliani. Rosa. da. Gestão Escolar e Educação Inclusiva: uma parceria necessária e emergente na escola. *Revista Educação: Teoria e Prática*, Rio Claro, SP. v. 18, n.31, jul.-dez.-2008, p.53-72. Disponível em: <http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/article/viewFile/2204/1929>. Acesso em: 28 maio 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI. Documento Orientador do Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, **2011**.
- _____. UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. . **O que é ser gestor da educação**. 2019. Disponível em: https://convivaeducacao.org.br/fique_atento/1666. Acesso em: 14 jan. 2025.
- FREITAS, Flaviane Pelloso Molina. **Gestão e inclusão escolar: a formação do gestor escolar no Programa Educação Inclusiva: direito a diversidade (2003-2013)**. 2014. 170 f.

- Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Estadual do Centro, Guarapuava, 2014. Disponível em: <https://tede.unicentro.br/jspui/bitstream/tede/351/1/PR%20FLAVIANE%20PELLOSO%20MOLINA%20FREITAS.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2025.
- GABRIEL, Emilio; DRAGO, Rogério. Educação especial e educação inclusiva no contexto das políticas públicas: uma revisão histórica e legal. **Transformar**, [s. l.], v. 2, n. 15, p. 66-83, dez. 2021. Disponível em: <https://www.fsj.edu.br/transformar/index.php/transformar/article/view/631>. Acesso em: 12 jan. 2025.
- FERRARI, Márcia Maria. As relações interpessoais no processo de inclusão de crianças com deficiência no primeiro ano do Ensino Fundamental: um estudo de caso. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de PósGraduação em Educação, Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, p. 168. 2021.
- GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- JESUS, Denise Meyrelles de; PANTALEÃO, Edson; ALMEIDA, Mariangela Lima de. Formação Continuada de Gestores Públicos de Educação Especial: políticas locais para a inclusão escolar. **Education Policy Analysis Archives**, [S.L.], v. 23, p. 29, 16 mar. 2015. Mary Lou Fulton Teacher College. <http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v23.1648>. Disponível em: <https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/1648>. Acesso em: 14 jan. 2024.
- MELLO, Sidney L. M.. Políticas públicas em Educação: uma agenda necessária para moldar o nosso futuro. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, [S.L.], v. 32, n. 124, p. 1-8, 2024. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-40362024003201241>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/hHHNNfVnjcwHbyPGHzcVv8d/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 29 jan. 2024.
- PACCINI, Jassonia Lima Vasconcelos. Trajetória histórica oficial do programa educação inclusiva: direito à diversidade: documentos orientadores no âmbito municipal. **Interfaces da Educação**, Paranaíba, v. 3, n. 9, p. 84-93, dez. 2012. Disponível em: <https://periodicosonline.uems.br/index.php/interfaces/article/view/556/520>. Acesso em: 14 jan. 2024.
- PACCINI, Jassonia Lima Vasconcelos. **O Programa educação inclusiva: direito à diversidade” no contexto das políticas educacionais**: implementação nos municípios-polo de campo grande e paranaíba/MS: 2003 a 2010. Tese (Doutorado) - Curso de Educação, Educação, Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, 2014. Disponível em: <https://site.ucdb.br/public/md-dissertacoes/14833-jassonia-certo.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2025.
- PÉREZ, Susana Graciela Pérez Barrera; FREITAS, Soraia Napoleão. Políticas públicas para as Altas Habilidades/Superdotação: incluir ainda é preciso. **Revista Educação Especial**, [S.L.], v. 27, n. 50, p. 627-640, 23 set. 2014. Universidad Federal de Santa Maria. <http://dx.doi.org/10.5902/1984686x14274>. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/14274>. Acesso em: 28 jan. 2024.
- RODRIGUES, Ricardo Allan de Carvalho; FRANÇA, Maria Cristina Caminha de Castilhos. Contribuições aos saberes em inclusão escolar dos profissionais que atuam nos NAPNEs. **Scientiatec**, Porto Alegre, v. 7, n. 4, p. 43-57, 7 fev. 2021. Instituto Federal de Educacao - Ciencia e Tecnologia do

Rio Grande do Sul. <http://dx.doi.org/10.35819/scientiatec.v7i4.3814>. Disponível em:
<https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ScientiaTec/article/view/3814>. Acesso em: 02 maio 2024.

RODRIGUES, Ricardo Allan de Carvalho. A caracterização da oferta do atendimento educacional especializado – AEE nas escolas do centro-oeste no período pandêmico do COVID – 19. In: WENCESLAU, Eliza Carminatti. **Educare**: políticas públicas em educação, iniciativas e modalidades de ensino. 3. ed. São José do Rio Preto: Reconnecta Soluções, 2024. p. 54-65. Disponível em:
https://www.reconnectasolucoes.com.br/_files/ugd/db03c2_cd9d4c364bde415b9c76de6207f4670a.pdf. Acesso em: 03 dez. 2024.

SANTANNA, Adriene. A gestão escolar no contexto da educação inclusiva: a educação especial em questão. **Revista de Educação do Vale do Arinos - Relva**, Juara, v. 2, n. 1, p. 55-82, jan. 2015. Disponível em:
<https://periodicos.unemat.br/index.php/relva/article/view/789/833>. Acesso em: 28 jan. 2025.

SILVA, Ana Mayra Samuel da; SCHLÜNZEN, Elisa Tomoe Moriya; SANTOS, Danielle Aparecida do Nascimento dos; LIMA, Ana Virginia Isiano. A implantação de programas e ações inclusivas em um município dooeste paulista: pdde acessibilidade. **Colloquium Humanarum**, [S.L.], v. 15, n. 2, p. 657-669, 1 dez. 2018. Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC).
<http://dx.doi.org/10.5747/ch.2018.v15.nesp2.001167>. Disponível em:
https://web.archive.org/web/20201210105705id_/http://www.unoeste.br/site/enepe/2018/suplementos/area/Humanarum/Educa%C3%A7%C3%A3o/A%20IMPLANTA%C3%87%C3%83O%20DE%20PROGRAMAS%20E%20A%C3%87%C3%95ES%20INCLUSIVAS%20EM%20UM%20MUNIC%C3%8DPIO%20DO%20OESTE%20PAULISTA%20PDDE%20ACESSIBILIDADE.pdf. Acesso em: 29 jan. 2025.

SOUSA, Angélica Silva de; OLIVEIRA, Guilherme Saramago de; ALVES3, Laís Hilário. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da Fucamp**, Monte Carmelo, v. 20, n. 43, p. 1-20, mar. 2021. Disponível em: <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336>. Acesso em: 14 jan. 2025.